

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

A ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR. OS CASOS DE MARÍLIA- SP E MARINGÁ-PR

Renato Leão Rego^{}*

Aline Montagna da Silveira^{}*

^{*} Professores da Universidade Estadual de Maringá – UEM. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. e-mail: rlego@uem.br

Resumo

A arquitetura do Movimento Moderno começou a alterar a paisagem urbana de cidades novas na região oeste dos estados do Paraná e de São Paulo por volta da segunda metade do século XX. Este é o caso das duas cidades analisadas neste texto: Marília, no interior paulista e Maringá, no Paraná. Ambas foram fundadas a partir da implantação da via férrea e, tanto em uma como na outra, pode-se ver a construção de uma Nova Arquitetura como estímulo e como reflexo de um rico desenvolvimento urbano.

A arquitetura moderna surge nestas cidades do interior, basicamente, por meio de três atitudes distintas: pelas mãos de arquitetos trazidos de São Paulo para construir edifícios relevantes no contexto urbano, como os que veremos aqui; por arquitetos migrantes que deixaram os grandes centros e se instalaram nestas cidades menores em busca da realização profissional e de um mercado de trabalho menos disputado e mais promissor; e ainda por profissionais locais – engenheiros, projetistas anônimos ou mesmo sem formação acadêmica – que reproduziam o que se via ali e acolá.

Por meio dos edifícios analisados neste trabalho, poderemos notar tanto a conjunção de diferentes correntes do Movimento Moderno em cada uma destas duas cidades como a sucessão delas nas novas construções, de modo a refazer localmente, e com certo descompasso, aquelas conformações já celebradas nos grandes centros. Ainda que subvertendo princípios, rompendo a coerência e as propostas originais do Movimento Moderno, estas edificações retinham a aparência modernista, o que garantia a elas – e principalmente às cidades onde se encontravam – a imagem da modernidade.

Palavras-chave

Marília, Maringá, arquitetura moderna.

Abstract

The Modern Movement architecture started changing the urban landscape of just created cities in the west part of Paraná and São Paulo State at the second half of 20th century. This is the case of Marília and Maringá – the former located in São Paulo and the last one in Paraná. Both cities were founded at the very moment of

the railway's construction and presented the Modern Movement architecture as reflex of the rich urban development as well as stimulation for it.

Modern Architecture basically appears in those cities by three different manners: when São Paulo architects were invited to build there; when São Paulo architects quit the metropolitan area in order to live in the country side, searching for better work opportunities; and, last, when local professionals – engineers or designers without formal architectural education – started building according to the ultimate buildings appearance.

The buildings analyzed by this paper point out to different trends of Modern Movement taking place simultaneously in those cities as an effect of what had been happening in great cities, particularly Sao Paulo. In spite of the lack of coherence, the absence of Modern Movement principles these buildings show a modernist appearance which assured for them as well as for their city the so-expected modern signs.

A ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR. OS CASOS DE MARÍLIA-SP E MARINGÁ-PR

Introdução

Marília foi fundada em 1928. Maringá, quase vinte anos depois, em 1947. A criação das duas cidades estava ligada ao traçado das ferrovias ao longo das quais elas se situariam.

O traçado da área central de Marília, cortado pela ferrovia, revela um plano modesto, uma cidade de pequeno porte, riscada a partir do arruamento reticulado. Maringá é uma cidade planejada, parte do projeto da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná de fundar uma rede de cidades ao longo da ferrovia no noroeste do estado; seu desenho é fortemente influenciado pelas soluções formais dadas às cidades-jardins inglesas. Apesar destas diferenças estas duas cidades de porte semelhante experimentaram um forte desenvolvimento urbano nos anos cinqüenta.

Seguindo a nova onda de desbravamentos com o algodão e a imigração japonesa, depois da crise do café, Marília se dizia 'capital do moderno esforço brasileiro', entusiasmada menos com a imagem da cidade do que com seu movimento econômico. O mapa de Marília de 1946 mostra uma das duas principais avenidas da cidade com apenas nove quadras. Importantes edificações como o Tênis Clube, o Colégio Monsenhor Bicudo, a agência de automóveis e algumas grandes residências, todas elas de conformações modernistas, se concentrariam no final desta avenida, em um bairro que então ainda não existia. A concentração de boa parte dos edifícios modernistas no prolongamento desta avenida revela a coincidência da proliferação da linguagem arquitetônica vigente com a expansão e a valorização de uma nova área urbana.

Em Maringá, cidade planejada, a presença da arquitetura modernista está subordinada, por um lado, ao zoneamento urbano que de certo modo a setorizou e, por outro, à ocupação das diversas zonas urbanas recém abertas, que privilegiava as áreas mais nobres com as edificações de maior importância, tanto pelo valor estético quanto econômico. Deste modo encontramos na zona central o Hotel Bandeirantes, a Catedral, as agências bancárias e outros edifícios

públicos com traços modernistas; nas zonas residenciais adjacentes ficavam as casas que também apresentavam uma composição cúbica.

O surgimento e a ocupação da cidade de Maringá e o desenvolvimento mais acentuado de Marília foram consoantes com o período apontado por Segawa (1997, p.103) como o tempo de afirmação e hegemonia da arquitetura moderna no Brasil e as características formais desta arquitetura não deixaram de influenciar o desenho e a conformação de muitas edificações erguidas nesta época nas duas cidades.

A arquitetura moderna surge nestas cidades do interior, basicamente, por meio de três atitudes distintas: pelas mãos de arquitetos trazidos de São Paulo para construir edifícios relevantes no contexto urbano; por arquitetos migrantes que deixaram os grandes centros e se instalaram nestas cidades menores em busca da realização profissional e de um mercado de trabalho menos disputado e mais promissor; e por profissionais locais – engenheiros, projetistas anônimos ou mesmo sem formação acadêmica – que reproduziam o que se via por ali, em revistas, nas novas edificações e em outros sítios.

Os edifícios que apresentamos neste estudo compartilhavam o rechaço à imagem tradicional da edificação – fosse ela residencial ou institucional-, em favor de uma aparência abstrata, conformada por sólidos geométricos simples, por grandes áreas envidraçadas em fachadas desprovidas de ornamentação, por linhas horizontais arrematando a composição uma vez que o tradicional telhado fora descartado. A composição cúbica é a chave para o acesso ao rol de edifícios selecionados¹.

Desenvolvimento

Destaca-se em Marília o edifício da Prefeitura Municipal (fig.1), símbolo da cidade, construído no cruzamento das suas duas principais avenidas, entre os anos 1954-1958. Miguel Badra Jr., responsável por este projeto, veio de São Paulo e, na realização desta obra, contou com a colaboração de Ginês Velanga,

¹ Os edifícios aqui apresentados são parte de três pesquisas levadas a cabo em Marília e Maringá: REGO, R. L. *O modernismo e o patrimônio da arquitetura mariliense*. Pesquisa desenvolvida junto à Universidade de Marília - UNIMAR, 1998; REGO, R. L. e DELMONICO, R. Casas de estilo: arquitetura moderna e edificações residenciais em Maringá, estado do Paraná. *Acta Scientiarum*, Maringá, v.25, n.2, p.179-184, 2003. SILVEIRA, Aline M. *Inventário do patrimônio arquitetônico de Maringá – PR*. Pesquisa desenvolvida junto à Universidade Estadual de Maringá - UEM, 2004.

que mais tarde, como veremos, será responsável por outras obras de caráter modernista relevantes na cidade. O edifício guarda, em estreita relação, as lições do Corbusier purista que tanto influenciou a escola carioca, sobretudo depois da experiência com os arquitetos brasileiros no projeto do Ministério da Educação e Saúde, que parece ter servido de modelo para a composição original deste prédio, onde também se encontram os cinco pontos da arquitetura moderna de Corbusier. O bloco principal é uma lâmina elevada, com membrana de vidro e brise horizontal, sob a qual se coloca ortogonalmente o volume do edifício da Câmara de Vereadores – um prisma regular, horizontal, coroado por uma cúpula baixa, apoiado em um tronco de cone invertido.

Fig. 1. Maquete da Prefeitura Municipal de Marília, SP. Miguel Badra Jr. 1954-58.

Fig. 2. Marília Tênis Clube. Ícaro de Castro Melo. 1954.

Além da Prefeitura, destaca-se no cenário urbano o prisma branco da sede do Marília Tênis Clube (fig.2). Este projeto, de 1954, foi encarregado ao escritório paulistano do arquiteto Ícaro de Castro Melo, autor de inúmeros projetos na área de edifícios esportivos, inclusive o Estádio Olímpico da USP. O edifício se coloca ao longo do eixo da avenida e aproveita-se da sua declividade para acomodar os diferentes pisos, suas distintas funções e alturas. A rampa, nesse caso, torna-se o principal elemento de circulação vertical, assim como as composições puristas. Ao volume básico, retangular, parece ter sido aplicadas operações de subtração e adição, de modo que a composição arquitetônica, respeitando a estrutura modular, estabelece aquele jogo de cheios e vazios tão célebre na arquitetura do Movimento Moderno.

Alguns anos depois, Ginês Velanga, 'arquiteto' local que trabalhara com Badra no projeto da Prefeitura, construiu uma série de casas modernistas, uma delas próxima ao clube.

A casa Montolar (fig.3), de 1962, tem sua composição estruturada à base de planos verticais e horizontais, de modo a se aproximar da organicidade de traçado geométrico dos desenhos de um Richard Neutra.

Fig. 3. Casa Montolar, Marília, SP. Ginês Velanga. 1962.

Chama a atenção o uso de materiais com texturas decorativas (pedra, pastilha, cor), atenuando a severidade das formas e compensando a ausência de ornamento aplicado. Assim como a volumetria continente é sugerida pela justaposição de planos opacos e transparentes, o espaço interno – conteúdo dela – está disposto em diferentes níveis. Neste projeto, como em outros de Neutra,

Wright e Mies, a axialidade da composição planar é geratriz de uma arquitetura de amplitudes contínuas, que tendem a se abrir ao exterior.

Próximos desta casa estão outros projetos residenciais do 'arquiteto' e junto delas a agência de automóveis que apresenta um primeiro pavimento no alinhamento da calçada, sob pilotis, com uma impressionante janela corrida.

Raymond Trad construiu na cidade, em 1965, uma casa de aspecto brutalista – a residência Barion (fig.4). Este arquiteto, formado na FAU/USP em 1964, trabalhou com Paulo Mendes

Fig. 4. Casa Barion, Marília, SP. Raymond Trad. 1965.

da Rocha e levou adiante a experiência da arquitetura do concreto aparente. A casa projetada por ele em Marília tem uma cortina de concreto à vista como anteparo à insolação do poente – uma sombra profunda sobre as superfícies transparentes, assegurando a preeminência incontestável dos painéis de concreto bruto e a opacidade, como diria Bruand. A composição unitária da casa evoca a obra de Paulo Mendes da Rocha, onde sintetizam-se de maneira inseparável diversas referências da arquitetura moderna: Corbusier, Mies, Artigas.

Obras de menor porte ou relevância podem ser encontradas em outras partes da cidade. Muitas casas vão refazer motivos formais caros à arquitetura moderna brasileira. O telhado borboleta é um deles. Rompendo com a hegemonia horizontal, a casinha projetada pelo engenheiro M. N. Morelli em 1950 retoma a plasticidade dos projetos de Artigas, Niemeyer e do próprio Corbusier, cujas linhas inclinadas da cobertura rumo a uma calha central reforçavam o tema da arquitetura como volume geométrico simples. Outras edificações de menor valor

arquitetônico mas com presença marcante no cenário urbano vão materializando a estética modernista com composições cúbicas, desnudas de ornamentos, sem telhados aparentes e sem qualquer outro sinal de uma construção tradicional, já que estavam sendo erguidas em uma cidade nova, progressista e pujante.

Em Maringá, as imagens da arquitetura modernista já aparecem na cena urbana de 1956, retratada pelo pintor e arquiteto Edgar Werner Osterroht, contratado da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná: menos de uma década após a sua criação, a cidade exibia construções caracterizadas pela volumetria simples (prismática), pela ausência de ornamentos, pela eliminação do telhado convencional, pelo aspecto purista (fig.5).

A Companhia Melhoramentos, como noticia a Revista Pioneira em 1952, construía e vendia ‘casas funcionais’, “simples em suas linhas” para “refletirem bem o espírito de sua época. Nada de ornatos, colunas ou esculturas desnecessários”.

Fig. 5. Maringá, cena urbana. Desenho de Edgar Werner Osterroht. 1956.

Cabe salientar que a arquitetura em Maringá tinha um referencial que era a cidade de Londrina, distante 100km e treze anos mais velha, onde o arquiteto Vilanova Artigas construíra, em 1950, a Estação Rodoviária e a Casa da Criança.

A cidade de Maringá havia sido implantada em 1947 a partir de um traçado urbano “moderno”, porque planejado, diferente das cidades tradicionais ao incorporar princípios formais da cidade-jardim inglesa. Seu projeto fora encarregado ao urbanista Jorge Macedo Vieira, que desde o seu escritório em São Paulo atendera a demanda da Companhia. A partir do início da década de 50, a cidade recebeu a visita de vários arquitetos, principalmente os paulistas, devido ao seu grande crescimento e à ocupação do seu território recém aberto. A

Companhia – assim como empresas que vieram a se instalar na cidade - foi, muitas vezes, a responsável pela vinda destes arquitetos.

O arquiteto paulistano José Augusto Bellucci vem a Maringá, a pedido da Companhia, do Poder Público e da Igreja, para realizar várias obras na cidade, entre elas: o Grande Hotel Maringá (1952) (fig.6), o primeiro Aeroporto (uma construção de madeira, de 1953), o Social Maringá Clube (1956), a Catedral Nossa Senhora da Glória (1959), como também o projeto do Paço Municipal e Câmara de Vereadores (1967) – que não foi construído na íntegra – e o estudo preliminar do Teatro, que não saiu do papel. Bellucci formou-se em arquitetura pela Escola de Belas Artes de São Paulo em 1933, e desenvolveu sua carreira na cidade de São Paulo, com um escritório que contava, nos anos 50, com 5 arquitetos, 9 desenhistas e 2 funcionários administrativos.

Fig. 6. Grande Hotel Maringá, Maringá, PR. José Augusto Belucci. 1952

O Grande Hotel fica no centro da cidade, próximo à prefeitura, à Catedral e ao centro cívico. O programa exigia um hotel de aproximadamente 40 quartos, com a possibilidade de ampliação deste número para 80 caso o empreendimento apresentasse bons resultados. O programa de necessidades do edifício também deveria contemplar as atividades sociais da sociedade maringaense, em festas e banquetes. O edifício foi construído em alvenaria, com estrutura em concreto armado, coberturas de apenas uma água, telhas de fibrocimento, grandes janelas de vidro na fachada e os beirais em madeira, apresentando uma composição simples e racional. Sua conformação aproxima-se do modelo construtivo que se tinha na década de 50 em São Paulo, onde as obras já adotavam os preceitos de uma arquitetura racionalista, com volumes geométricos cada vez mais simples,

com a integração da construção com o paisagismo, com as plantas assumindo compromissos funcionais e de conforto ambiental, seguindo uma orientação mais favorável ou uma circulação mais eficiente, como também a grande diversidade de materiais empregados no acabamento. A linguagem arquitetônica do Hotel remete ao trabalho do arquiteto Rino Levi.

A propósito, o próprio Rino Levi esteve em Maringá em 1956 para uma palestra sobre a “Concepção do projeto hospitalar”. Lá construiu, no ano seguinte, a agência do Banco Sul Americano do Brasil S.A., uma edificação que se destacava pela sua composição prismática, com linhas retas, telhado de fibrocimento com platibanda (salientando sua simplicidade formal), desprovida de ornamentos, revestida com pastilhas de porcelana na cor palha e azul claro.

Voltando ao caso de José Augusto Bellucci, para Maringá ele ainda projetou o edifício da Administração do Cemitério Municipal de Maringá (1967). Esta obra, encomendada pelo prefeito da época, se configura por uma cobertura de concreto triangular, implantada paralelamente à rua de acesso ao cemitério, com beirais de 4,5 metros de balanço que ressaltam a sua forma geométrica simples e seu arrojo tecnológico. A obra, inicialmente prevista para ser acabada com mármore branco, foi finalizada deixando exposto o concreto e as marcas deixadas pelas formas tal como Artigas vinha fazendo então.

Seu projeto para a futura catedral da cidade (fig.7) se configura por um cone de concreto aparente de 114 metros de altura, contando ainda com uma cruz de 10 metros no topo (totalizando 124 metros de altura), rodeado por dez capelas piramidais. A Catedral foi erguida no terreno semicircular do centro da cidade, onde o urbanista Macedo Vieira imaginara um *crescent*, mas desfeita esta

Fig. 7. Catedral Nossa Senhora da Glória, Maringá, PR. José Augusto Bellucci. 1959.

idéia, a Igreja ocupou o principal lote urbano, o qual sugeriu a planta circular da edificação.

Luty Vicente Kasprowicz é um engenheiro-arquiteto curitibano que vem para Maringá em 1956, a pedido de seu sogro, então prefeito municipal e primo do arquiteto Vilanova Artigas, para ajudar na administração da cidade em pleno crescimento. Luty teve contato com a arquitetura moderna através de seu estágio com o arquiteto Airton Cornelsen, um dos pioneiros da arquitetura moderna paranaense. Luty sempre manteve contato com a arquitetura do resto do país, inclusive a de São Paulo, dando ênfase à influência dessa escola na região norte do estado do Paraná.

O edifício da Biblioteca Municipal, projetado por Kasprowicz e executado em 1974, é uma caixa de vidro recoberta por brises verticais de concreto aparente, no qual podem-se notar ressonâncias formais da escola paulista.

Deixando de lado a arquitetura institucional e mirando a arquitetura residencial deste

Fig. 8. Casa Tolardo. Eng. Luty Kasprowicz, 1966.

período, em algumas casas encontradas na região central de Maringá – tal como em Marília-, podemos notar a “composição cúbica”, isolada no lote, explorando aquele jogo engendrado pela planta e pela seção de que falava o Corbusier defensor do Purismo. A fragmentação das paredes externas em planos distintos, diferenciados pelos diversos materiais e revestimentos empregados, associada à separação entre estrutura e fechamento, permitiu romper a forma estanque,

estabelecendo diferentes oportunidades de intercâmbio com o espaço externo (fig.8).

Há casos em que se podem notar composições menos entrecruzadas, de interiores menos tensos e mais alongados como aqueles espaços sanduíches de Mies van der Rohe, tão influentes nos anos 50, ou como certas residências projetadas por Oswaldo Bratke,

Fig. 9. Casa Luz. 1974.

com longos panos de vidro, protegidos pela laje plana que faz as vezes de varanda, com estrutura na periferia da composição e emprego de tijolos aparentes como revestimento externo das empenas cegas (fig. 9).

Em contrapartida, a conformação de certas residências, nas duas cidades, recorre à reprodução de elementos e motivos formais da arquitetura moderna, desconsiderando seus princípios, suas convicções e suas justificativas. Nestes casos, apropriam-se de características formais da arquitetura do movimento moderno como sinal de status e co-participação na modernidade, sem se darem conta de que estão incorrendo naqueles processos de desintegração da própria modernidade de que falara Montaner (1995, p.13).

É o caso, por exemplo, das coberturas planas. Descartando o original terraço-jardim, a linha horizontal da cobertura da edificação é dada, falsamente, por platibandas que em geral disfarçam o tradicional telhado que a tecnologia moderna da construção e o pensamento construtivo racionalista aboliram,

porquanto desnecessário uma vez que a laje plana impermeabilizada resolvia o problema da cobertura do abrigo e das águas pluviais.

Há ainda o emprego de frisos – coisa que outrora seria ferozmente rechaçada por seu caráter ornamental e, portanto, nada funcional aos olhos modernos - agora aplicados em torno das janelas tradicionais, de maneira a salientar na fachada a intencionada horizontalidade da edificação moderna; há um caso em que, na falta da separação formal entre vedação e estrutura, a alvenaria estrutural ergue uma empena lisa da qual o friso sobressalente faz destacar o piso superior, sugerindo um volume sobreposto, disfarçando o maciço da fachada principal e aliviando seu impacto visual. Este friso aplicado como um ornamento apela à imagem da composição cúbica para reproduzir a força modernizadora da composição geométrica.

Outra prática comum nos projetos estudados é a aplicação decorativa de texturas e revestimentos de aspecto artesanal, o que no fundo atenua a imagem da composição cúbica, geométrica e abstrata, ao dar-lhes uma aparência mais rústica.

É notável ainda a presença de elementos cerâmicos, vazados, os chamados cobogós, protegendo as aberturas nas orientações desfavoráveis, refazendo o *brise soleil* corbusierano (naturalmente, sem deixar de atentar para a tese de Lucio Costa (1997, p.457) de que a arquitetura moderna brasileira era uma evolução natural de nossa arquitetura colonial e assim esta solução do cobogó seria um novo estágio do ‘muxarabi’ que os portugueses assimilaram da arquitetura moura). Protegendo do sol e aumentando a privacidade, ao mesmo tempo em que permitem uma máxima ventilação, os elementos vazados são usados nas mais diversas formas e produzidos com materiais variados. Dispostos diretamente no plano da fachada ou avançando no limite das varandas, os *brises* e elementos vazados participam sempre da composição geométrica da fachada, ora reforçando as verticais em oposição à linha da cobertura, ora horizontalmente contrapondo-se à estrutura.

Nestas edificações pode-se notar que a idéia de uma volumetria purista fica comprometida nos lotes de pequenas testadas. A implantação da casa moderna

nestas condições diverge da casa tradicional e das residências das classes mais abastadas, pois se dá a um lado do terreno de modo a garantir um afastamento lateral condizente com a passagem de um veículo até o fundo do lote. Nestes casos, a marquise chega a se estender de divisa a divisa, ampliando o espaço interno, alargando a proporção da composição e evidenciando a linha horizontal e, conseqüentemente, a regularidade do conjunto.

De toda sorte, em muitos destes casos fica evidente a discrepância entre a solução da fachada e a conformação geral da construção: a casa valoriza a frente da edificação, com a lateral e os fundos recebendo um tratamento menos prestigiado e, naturalmente, nem tão moderno.

Vale a pena lembrar Colquhoun (1978, p.62) quando disse que até mesmo as inventivas soluções modernas reapareceram como referências deliberadas, reempregadas pelos caracteres distintivos da arquitetura moderna, expondo não apenas o “valor de uso” dos artefatos, mas seu “valor de troca”, aquela imagem que constitui objeto de intercâmbio cultural e forma parte de um sistema de comunicação dentro da sociedade, resultante de uma intenção icônica nem sempre reconhecida na produção arquitetônica.

Neste sentido podemos concordar com Lara (2002), que faz notar que “sedentos por qualquer forma de modernidade, os lares brasileiros adotaram o modernismo como o estilo dos anos 50. Após ter sido adotada pelo governo como estilo oficial e pelas classes mais favorecidas como signo de *status*, a arquitetura moderna brasileira foi adotada pela classe média como paradigma estético, apesar das diferenças regionais ou discrepâncias sociais. Uma identidade fora construída intelectualmente e estava sendo massiva e entusiasticamente aplicada. Na verdade, em todo o mundo a arquitetura moderna foi implantada de cima para baixo, primeiro como um movimento vanguardista da elite cultural e em seguida como estilo oficial governamental (Europa do pós-guerra e países emergentes) ou das grandes corporações (EUA). A peculiaridade do caso brasileiro se encontra no fato de que em nenhum outro lugar a arquitetura moderna ultrapassou a barreira da conservadora classe média”.

Conclusões

Em Marília ou Maringá, o que podemos notar na paisagem urbana é que, em geral, a arquitetura moderna que aí se construiu, assinada ou anônima, tendia a acatar a voga da linguagem arquitetônica vigente. O que não quer dizer que edificações coetâneas não pudessem ser influenciadas por distintas tendências da Arquitetura Moderna. A pluralidade na conformação da arquitetura do Movimento Moderno e a transformação ocorrida na sua produção ao longo do século XX interferiram na construção local, às vezes por constatar a evolução do Movimento deixando evidente a troca de uma moda por outra, às vezes mostrando a mesma modernidade surpreendida em distintas formas, mas sempre enfatizando as invariantes do Movimento Moderno que podemos perceber em todo o seu legado.

As construções puristas de Le Corbusier que fundamentaram a produção da escola carioca se faz sentir em um primeiro momento nas duas cidades. Do mesmo modo, aspectos da arquitetura miesiana que influenciou sobremaneira a edificação dos anos 50 (e desencadeou a configuração das *Case Study Houses*) com a ênfase na composição planar e nas amplitudes horizontais também ressoa em certas casas de Maringá e Marília. É possível ainda perceber a contribuição de trajetórias individuais como as de um Oswaldo Bratke ou de um Rino Levi. E, mais facilmente, apontar as características compartilhadas com a arquitetura da escola paulista.

Estas arquiteturas chegam através de arquitetos vindos da capital, em especial de São Paulo, ou de arquitetos que aí estudaram, e de profissionais locais que se aproximam da arquitetura moderna, retratada nas revistas e na publicidade de então.

É notável o papel do estilo ‘moderno’ – ou talvez dos estilos modernos – na paisagem urbana destas cidades. Há edificações que tomaram o pensamento do Movimento Moderno como base para a nova construção; mas há também aquelas que apenas se vestiram com as formas, os detalhes, enfim, aquilo que na aparência podia denunciar modernidade, embora seu interior, sua estrutura ou mesmo o que se via detrás da fachada destes edifícios contradisse a pretendida Arquitetura Moderna.

Grosso modo, o repertório formal da arquitetura moderna foi reproduzido e adaptado às circunstâncias locais, de modo a construir a imagem em voga da edificação moderna, ainda que com meios pouco modernos ou por desvios da modernidade ortodoxa. Pode-se perceber a apropriação e repetição de motivos formais modernistas nas casas de Marília e de Maringá, ainda que o interior ou a estrutura domiciliar destas edificações mantivesse uma organização convencional e tradicional. E ainda a ornamentação aplicada ou o uso de certos artifícios apenas para simular nas fachadas motivos formais reconhecidamente modernos. Neste sentido, podemos perceber como a arquitetura moderna se espalhou como estilo, com um certo conjunto de elementos formais que puderam ser aplicados de maneira a configurar casas consoantes com a estética de então.

Verificou-se, em muitos casos, a reprodução, a adaptação e a simulação das características da arquitetura do Movimento Moderno, tratando claramente de evocar motivos e imagens emblemáticas de um estilo já consagrado nacional e internacionalmente.

Deste modo pode-se notar que o léxico formal da arquitetura modernista se tornou paradigma estético, eficazmente divulgado e entusiasticamente aplicado, sem a justificativa original e o rigor dos seus princípios tecnológicos, mas com os sinais distintivos do estilo em voga.

Referências bibliográficas

ACAYABA, Marlene Millan. **Residências em São Paulo, 1947-1975**. São Paulo, Projeto, 1984.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 2 ed. São Paulo, Perspectiva, 1991.

CAVALCANTI, Lauro (Org). **Quando o Brasil era moderno: Guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

COLQUHOUN, Alan. "Tipologías y métodos de diseño". In: COLQUHOUN, Alan. **Arquitectura moderna y cambio histórico**. Barcelona, GG, 1978.

KASPROWICZ, L. V. **Entrevista** do arquiteto concedida a Renato Delmonico em agosto de 2004.

- LARA, Fernando. "Modernismo de fachada? Considerações sobre a apropriação popular da estética modernista". Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, VII, Salvador, 2002. *Anais...* Salvador: UFBA, 2002.
- OSTERROHT, Edgar Werner. **Homenagem ao cinquentenário de Maringá**. Maringá, Edição do autor, 1997.
- PADRÃO moderno de construções em Maringá. *Revista Pioneira* (12), Londrina, set./out. de 1952.
- PÓVOAS, Glycério. **Marília**. Marília, Serviço de Estatística da Prefeitura, 1947.
- REVISTA Correio de Marília*. Marília, edições de 1953 a 1958.
- REGO, R. L. e DELMONICO, R. "Casas de estilo: arquitetura moderna e edificações residenciais em Maringá, estado do Paraná". *Acta Scientiarum* (2, vol.25), Maringá, 2003, pp.179-184.
- ROWE, C. **Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos**. 3 ed. Barcelona, GG, 1999.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil. 1900-1990**. São Paulo, Edusp, 1997.
- SILVEIRA, Aline M. "Inventário do patrimônio arquitetônico de Maringá – PR". Pesquisa desenvolvida junto à Universidade Estadual de Maringá - UEM, Maringá, 2004.